

*Абдурахманов У.К., канд. хим. наук
доцент
кафедра медицинской химии
Андижанский государственный медицинский институт
Республика Узбекистан, г.Андижан
Холбоев Ю.Х., д-р хим. наук
доцент
заведующий кафедрой медицинской химии
Андижанский государственный медицинский институт
Республика Узбекистан, г.Андижан*

ИЗЫСКАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 2-ХЛОРЭТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Аннотация. Изучена политермическая диаграмма растворимости тройной системы 2-хлорэтилфосфоновая кислота – мочевины – [84% фосфорная кислота+16% вода] в широком температурном и концентрационном интервале. На основе политерм растворимости бинарных систем и внутренних разрезов построена политермическая диаграмма системы. На политермической диаграмме растворимости разграничены поля кристаллизации моногидрата фосфорной кислоты, 2-хлорэтилфосфоновой кислоты, мочевины и соединений составов: $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2$, $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{H}_3\text{PO}_4$.

Ключевые слова: дефолиант, политерма растворимости, мочевины, 2-хлорэтилфосфоновая кислота, 2-хлорэтилфосфонат мочевины.

*Abduraxmanov U., candidat of chemical sciences
Andijan State Medical Institute
Uzbekistan, Andijan
Kholboev Yu., doctor of chemical sciences
Andijan State Medical Institute
Republic of Uzbekistan, Andijan*

SEARCHING FOR PHYSIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS 2-CHLOROETHYLPHOSPHONIC ACID

Abstract. The polythermal solubility diagram of the ternary system 2-chloroethylphosphonic acid – urea – [84% phosphoric acid + 16% water] was studied in a wide temperature and concentration range. Based on the solubility polytherms of binary systems and internal sections, a polythermal diagram of the system was constructed. The polythermal solubility diagram delineates the crystallization fields of phosphoric acid monohydrate, 2-chloroethylphosphonic

acid, urea and compounds of the compositions: $CO(NH_2)_2 \cdot ClCH_2CH_2PO(OH)_2$, $CO(NH_2)_2 \cdot H_3PO_4$.

Keywords: defoliant, solubility polytherm, urea, 2-chloroethylphosphonic acid, 2-chloroethylphosphonate urea.

Наличие различных азотистых соединений, солей фосфорных и серных кислот в составе хлоруксусных и 2-хлорэтилфосфоновой кислот значительно усиливает их ростостимулирующие и дефолирующие активности.

В этом аспекте представляет интерес получение физиологически активные соединения на основе 2-хлорэтилфосфоновой кислоты с карбамидом, тиокарбамидом, аммиаком и фосфорной кислотой.

Известно, что наличие последних, в составе различных дефолиантов, стимуляторов значительно усиливает физиологическую активность, снижает норму расхода и "жесткость" действия на растения основных препаратов [1-5].

Целью настоящей работы является получение различных соединений на основе 2-хлорэтилфосфоновой кислоты, фосфорной кислоты и мочевины, интересующие при синтезе новых дефолиантов.

Для характеристики поведения исходных компонентов при их совместном присутствии в широком концентрационном и температурном интервале визуально-политермическим методом изучена растворимость системы 2-хлорэтилфосфоновая кислота - мочевина - [84%фосфорная кислота +16%вода].

Для тройной системы $CO(NH_2)_2$ - [84% H_3PO_4 + 16% H_2O] - $ClCH_2CH_2PO(OH)_2$ исследовано семь внутренних разрезов, из них I-IV проведены от стороны [84% H_3PO_4 + 18% H_2O] - $ClCH_2CH_2PO(OH)_2$ к вершине мочевины, а V-VII от стороны [84% H_3PO_4 + 18% H_2O] - $CO(NH_2)_2$ к вершине 2-хлорэтилфосфоновой кислоты. По данным политерм бинарных систем и внутренних разрезов построена политермическая диаграмма растворимости системы мочевина – [84% фосфорная кислота + 16% вода] - 2-хлорэтил- фосфоновая кислота в широком концентрационном и температурном интервале. На диаграмме состояния системы разграничены поля кристаллизации моногидрата фосфорной кислоты, 2-хлорэтилфосфоновой кислоты, мочевины и соединений составов: $CO(NH_2)_2 \cdot ClCH_2CH_2PO(OH)_2$, $CO(NH_2)_2 \cdot H_3PO_4$.

Указанные поля сходятся в трех тройных точках системы, для которых установлены температуры кристаллизации и составы равновесного раствора (Табл.1).

Таблица 1.

**Двойные и тройные узловые точки системы
мочевина - [84% фосфорная кислота + 16% вода] -
2-хлорэтилфосфоновая кислота**

Состав жидкой фазы, масс. %			Температура кристаллизации, °С	Твердая фаза
$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	$\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2$	$84\% \text{H}_3\text{PO}_4 + 16\% \text{H}_2\text{O}$		
8,4	91,6	-	19,6	$\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2 + \text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2$
7,8	89,0	3,2	18,6	То же
7,5	86,9	5,6	17,5	$\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2 + \text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2$
6,8	82,8	10,4	21,2	$\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2 + \text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{H}_3\text{PO}_4$
6,4	70,3	23,3	24,6	То же
6,3	67,2	26,5	24,0	То же
6,8	46,7	46,5	14,8	То же
7,2	23,3	69,5	-0,8	То же
7,1	13,6	79,3	-9,2	$\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2 + \text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{H}_3\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$
-	12,4	87,6	-0,6	$\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2 + \text{H}_3\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$
7,4	9,2	83,4	-1,2	$\text{H}_3\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{H}_3\text{PO}_4$
7,5	-	92,5	16,1	То же
60,5	-	39,5	62,5	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{CO}(\text{NH}_2)_2$
58,8	4,3	36,9	59,6	То же
56,0	11,2	32,8	55,0	То же
50,6	24,8	24,6	45,2	То же
44,0	41,0	15,0	34,8	То же
43,6	42,4	14,0	34,0	То же
35,2	62,9	1,9	18,4	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2 + \text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{CO}(\text{NH}_2)_2$
34,0	66,0	-	21,7	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2 + \text{CO}(\text{NH}_2)_2$
18,0	75,6	6,4	20,0	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2 + \text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{H}_3\text{PO}_4$

На политермической диаграмме внутри полей кристаллизации нанесены изотермы растворимости при температурах 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 °С. Построены проекции политермических кривых растворимости на стороны 2-хлорэтилфосфоновая кислота - [84% фосфорная кислота + 16% вода] и мочевина – [84% фосфорная кислота + 16% вода].

Из приведенных данных видно, что в изученной системе не происходит образование новых соединений, кроме существующих в ее составляющих бинарных системах.

Наибольший объем на диаграмме занимает поле кристаллизации фосфата мочевины, которое расширяется с уменьшением содержания 2-хлорэтилфосфоновой кислоты и по мере увеличения температуры и концентрации мочевины в системе. Это свидетельствует о достаточной устойчивости и малой растворимости его в системе. Небольшой объем на диаграмме принадлежит к полю 2-хлорэтилфосфоната мочевины. Последний в системе кристаллизации в основном при высоких содержаниях 2-хлорэтилфосфоновой кислоты (62,9-86,9%) в присутствии 7,5-35,2% мочевины при низких концентрациях фосфорной кислоты.

Согласно диаграмме растворимости изученной системы соединение $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2$ конгруэнтно растворяется в воде, образование его в системе происходит в интервале температур - 47,8 - 22,4⁰С. Минимальная концентрация мочевины, вызывающая образование 2-хлорэтилфосфонат мочевины в системе - 0,9%. $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2$ представляет собой белое кристаллическое вещество с температурой плавления 22,4 ⁰С [6-11].

На политермической диаграмме наибольшую область занимает поле кристаллизации фосфата мочевины, что свидетельствует о малой растворимости его по сравнению с остальными компонентами системы.

Химическим и физико-химическим методами анализа доказано идентичность выделенных соединений (глава 4.1, 5.2).

Изучена растворимость 2-хлорэтилфосфонат мочевины в воде. Установлено, что оно практически в воде растворим в любых соотношениях и при 0, 10, 20 ⁰С соответственно составляет 77,3; 84,5 и 97.5 %. Соединение идентифицировано химическим, рентгенофазовым, дериватографическим и ИК спектроскопическим методами анализа.

Химический анализ $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2$ дал следующие результаты:

найденно, масс.% С – 11,33%; Н – 5,48%; N- 13,51; Cl – 17,31.

Вычислено, масс.% С – 11,60%; Н – 4,90%; N- 13,70; Cl – 17,35.

Данные рентгенографических исследований подтверждают образование указанного соединения, характеризующегося собственными дифракционными рефлексами, не характерными для составляющих компонентов соединения (рис.2).

Термические свойства 2-хлорэтилфосфонат мочевины существенно отличаются от свойств составляющих его компонентов, наличием ряда эндотермических эффектов на кривой нагревания [12-14] (рис.3).

Рис.2. Рентгенограммы: 1. $\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2$ 2. $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2$

Рис.3. Дериватограммы: 1. $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2$ 2. $\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2$

Эндотермический эффект при 22,4 °С не связан с потерей массы и соответствует конгруэнтному плавлению соединения. Эндотермические

эффекты, наблюдаемые при 118 и 196 °С, отвечают разложению соответственно 12,0 – 8,0% вещества. А при 318 °С убыль массы составляют 34,7%. Дальнейшее разложение соединения и продуктов его распада продолжается до 660°С. Процесс не характеризуется ярко выраженными температурными эффектами на кривой нагревания. Общая потеря массы по ТГ дериватограммы составляет 77,3%.

По данным ИК спектроскопических исследований спектры мочевины и 2-хлорэтилфосфоновой кислоты содержат все присущие им полосы валентных и деформационных колебаний и согласуются с литературными [15-18]. В ИК спектре $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2$ наблюдается смещение полос валентных колебаний $\text{C}=\text{O}$ группы в низкочастотную область на 10-35 cm^{-1} по сравнению со спектром тетрагональной мочевины (рис.4).

Рис. 4. ИК-спектры: 1. $\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2$ 2. $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{PO}(\text{OH})_2$

Положение частоты (NH_2) изменяется не значительно. Полосы поглощения $\nu_s(\text{PO}_3\text{H})_2$ и $\nu_{as}(\text{PO}_3\text{H})_2$ соответствует 965 и 1115 cm^{-1} , которые также уменьшены в сторону низкочастотную область на 10-15 cm^{-1} по сравнению со спектром свободной молекулы 2-хлорэтилфосфоновой кислоты.

В спектре соединения происходит расщепление полос поглощения валентных колебаний связей (CN) на компоненты. Появление высокочастотных компонентов (1485-1490 cm^{-1}) обусловлено удлинением связи $\text{C} - \text{N}$ в результате присоединения протона к атому кислорода. Такие изменение колебательных частот молекулы соединения свидетельствует о наличии связи между 2-хлорэтилфосфоновой кислотой и мочевиной за счет протонирования CO группы.

Полученное соединение 2-хлорэтилфосфонат мочевины предложена в качестве дефолианта хлопчатника. Определена дефолирующая активность, оптимальные нормы расхода на единицу посевов площади [19].

Использованные источники:

1. Абдурахманов У.К. Физико-химическое изучение процесса образования 2-хлорэтилфосфоната мочевины // *Universum: химия и биология: электрон. научн. журн.* 2021. 5(83). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/11633>
2. Холбоев Ю. Х., Абдурахманов У. К., Махсумов А. Г. NI-триптофанило-NIV-глицинило-NII, NIII-гексано-бис-(мочевина), обладающий активностью ростостимулятора растений // *Universum: химия и биология.* – 2020. – №. 9 (75). – С. 19-21.
3. Дефолианты и десиканты хлопчатника серии УДМ. – Ташкент: ФАН, 1987. – 40с.
4. Абдурахманов У. К., Холбоев Ю. Х., Аскарлов И. Р. ФИЗИКО-ХИМИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЧЕВИНЫ И МОНОХЛОРАЦЕТАТА // *Universum: химия и биология.* – 2022. – №. 7-2 (97). – С. 37-42.
5. Абдурахманов У. К. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНЫХ СИСТЕМ, ВКЛЮЧАЮЩИХ 2-ХЛОРЭТИЛФОСФОНОВУЮ КИСЛОТУ И АММИАК // *Universum: химия и биология.* – 2021. – №. 12-2 (90). – С. 42-45.
6. Абдурахманов У. К., Холбоев Ю. Х. ИЗЫСКАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МОЧЕВИНЫ С МОНОХЛОРУКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ // *Life Sciences and Agriculture.* – 2022. – №. 2 (10). – С. 4-10.
7. Абдурахманов У. К. Физико-химическое изучение системы из мочевины, фосфорной кислоты и монохлорацетата // *Экономика и социум.* – 2020. – №. 11. – С. 410-416.
8. Состав для дефолиации хлопчатника // Патент СССР. №843910.1981/Набиев М.Н., Тухтаев С., Кучаров Х. [идр.].
9. Абдурахманов У.К. Синтез дефолиантов на основе карбамида, тиокарбамида, аммиака, 2-хлорэтилфосфоновой, фосфорной, моно- и трихлоруксусных кисл.: Автореф. дис.... канд. хим. наук. – 1991.
10. Трунин А.С., Петрова Д.Г. Визуально-политермический метод. Куйбышевский политехн. ин-т /: - Куйбышев, 1977. -94с. / Деп. в ВИНТИ №584-78.
11. Молодкин А.К., Эллерт Г.В., Иванова О.М., Скотникова Г.А. О соединениях карбамида с кислотами // *Журн. неорг. химии.* - 1967. - Т. 12. - Вып. 4. - С. 954-955.
12. Климова В.А. Основные микрометоды анализа органических соединений. - М.: Химия, 1975. - 224 с.
13. Гиллер Я.Л. Таблицы межплоскостных расстояний. - М.: Недра, 1966. - Т. 2. - 324 с.
14. Берг Л.Г. Введение в термографию. - М.: Наука, 1969. - 395 с.

14. Накамато К. Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединений. - М.: Мир, 1966. - 412 с.
15. ИК спектроскопия неорганических технологий. - М.: Химия, Ленинградское отделение, 1983. - 160 с.
16. Практическое руководство по термографии /Берг Л.Г., Бурмистрова Н.П., Озерова М.И., Пуринов Г.Г. - Казань: Изд-во Казанского университета, 1976. - 222 с.
18. Атлас ИК-спектров фосфорорганических соединений.-М.: Наука,1977.- С.85.
19. Абдурахманов У.К. Синтез дефолиантов на основе карбамида, тиокарбамида, аммиака, 2-хлорэтилфосфоновой, фосфорной, моно-и трихлоруксусных кисл.: дис.... канд. хим. наук. -Ташкент, 1991. -207с.